

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 336.71

DOI 10.5281/zenodo.18048639

АФЕНДИКОВА Екатерина Юрьевна¹,
КОВАЛЁВА Вероника Игоревна¹

¹ Донецкий филиал «РАНХиГС», ул. Артёма, 94, Донецк, Россия, 283050

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ

В контексте глобальной цифровизации экономики банковский сектор претерпевает активные преобразования, на которые влияет комплекс разнонаправленных факторов. Исследование сосредоточено на цифровом банкинге как перспективной форме предоставления услуг и изучает инновационные разработки, направленные на повышение операционной эффективности, конкурентоспособности и качества сервиса, а также на управление рисками. Актуальность темы определяется динамичным развитием технологий, кардинально меняющих традиционные подходы к клиентскому обслуживанию и риск-менеджменту.

Цель работы заключается в выявлении ключевых тенденций, систематизации преимуществ и определении приоритетных направлений цифровой трансформации в банковской деятельности. Методологическую основу составляет применение хронологического подхода и анализ экспертных оценок. Междисциплинарный характер статьи базируется на фундаментальных научных трудах и данных Банка России.

В результате исследования сделан вывод, что основными инструментами освоения новых рыночных ниш для банков являются дистанционное обслуживание и бесконтактные платежные решения. Научная новизна работы заключается в подходе к периодизации развития цифровизации, а также в комплексном анализе специфики российского цифрового банкинга. Практическая ценность исследования состоит в формулировке рекомендаций по оптимизации процессов цифровой трансформации, которые могут быть применены специалистами финансовой отрасли и разработчиками соответствующих решений. В качестве перспективы для дальнейшего изучения углубленный анализ ограничений, сдерживающих цифровизацию, и разработка методов их нейтрализации.

Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, бесконтактные платежи, искусственный интеллект, кибербезопасность, блокчейн-технологии, система быстрых платежей.

Введение. Несмотря на стремительное и повсеместное внедрение цифровых технологий в банковской сфере, наблюдается сохраняющаяся потребность в их комплексном и системном осмыслении, требующем глубокого методологического подхода и междисциплинарного анализа. Настоящее исследование ставит своей целью ликвидацию данного научного пробела посредством многоаспектного выявления устойчивых тенденций, всестороннего структурирования получаемых конкурентных преимуществ и формирования релевантного перечня наиболее перспективных направлений для дальнейшей цифровой трансформации кредитных организаций. Солидная теоретическая база исследования включает фундаментальные научные работы

ведущих экономистов, подкрепленные актуальными статистическими данными и аналитическими материалами Банка России, что обеспечивает достоверность и обоснованность выводов.

Процесс глубинной интеграции цифровых технологий, носящий тотальный характер, охватывает сегодня все без исключения отрасли экономики, при этом именно банковский сектор демонстрирует особую интенсивность и динамику в области цифровизации, выступая в роли флагмана технологических преобразований. В течение последних десятилетий отмечается устойчивый рост внимания к кардинальной трансформации бизнес-моделей финансовых организаций со стороны как банковского и научного сообществ, так и специализированных технологических институтов, что свидетельствует о стратегической важности данного направления. В работах отечественных экономистов вопросам цифровой трансформации банковской деятельности уделяется значительное внимание, а исследование инновационных процессов в банковской сфере занимает одно из центральных мест в современной экономической науке, что лишь подчеркивает непреходящую актуальность и социально-экономическую значимость данной проблематики в условиях формирования цифровой экономики. Проведенный анализ современных научных исследований в области цифровизации банковского сектора демонстрирует значительный теоретический и методологический вклад отечественных ученых в осмысление процессов технологической трансформации финансовой отрасли. Фундаментальное исследование Магомаевой Л.Р. [1] представляет собой системный анализ теоретических основ и практических аспектов банковских инноваций в контексте цифровой экономики, формируя прочную методологическую базу для понимания современных тенденций и закономерностей развития банковского сектора. Значительный интерес представляет работа Дудина М.Н., Шкодинского С.В. и Усманова Д.И. [2], в которой выявлены и научно обоснованы ключевые закономерности развития цифровых бизнес-моделей банковских сервисов в условиях Четвертой промышленной революции, что имеет особую ценность для определения стратегических направлений цифровой трансформации кредитных организаций.

Актуальное исследование Петрова А.А. [3], посвященное комплексному анализу цифрового следа как инновационного ресурса для персонализации банковского обслуживания, открывает новые перспективы для развития социального банкинга и построения клиентоориентированной бизнес-модели. Научный труд Никонец О.Е. и Поповой К.А. [4] рассматривает дистанционное банковское обслуживание в качестве ключевого структурного элемента экосистемы современного банка, что полностью соответствует наблюдаемой сегодня тенденции формирования интегрированных финансовых сред. Практико-ориентированное исследование Донецковой О.Ю. [5] анализирует конкретные аспекты внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы финансовых посредников, имея непосредственное прикладное значение для оптимизации операционной деятельности банковских учреждений.

Особую значимость в современных условиях приобретает работа Дудина М.Н., Шкодинского С.В. и Усманова Д.И. [6] по вопросам цифрового суверенитета России, в которой системно выявлены институциональные барьеры и определены новые траектории развития, что приобретает особую актуальность в контексте задач импортозамещения программного обеспечения и обеспечения технологической независимости. Исследование Дубовой С.Е. и Балалаева И.В. [7], посвященное инфраструктуре обеспечения финансовой доступности, соответствует стратегическим приоритетам развития банковского сектора в условиях цифровизации и формирования инклюзивной финансовой среды.

В широком понимании цифровизация представляет собой масштабный процесс активного внедрения современных и перспективных цифровых технологий в деятельность

финансовых посредников, направленный на кардинальную трансформацию традиционных бизнес-моделей и создание принципиально новых подходов к организации банковской деятельности. Ключевой стратегической задачей этого процесса является достижение синергетического эффекта через повышение операционной эффективности бизнес-процессов, увеличение прибыльности операций и существенное расширение функциональных возможностей финансовых компаний в условиях формирующейся цифровой экономики [1].

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляет применение хронологического подхода и анализ экспертных оценок, что позволяет системно выявить ключевые тенденции цифровой трансформации в банковской деятельности. Теоретической базой служат фундаментальные научные труды, дополненные актуальными данными Банка России и статистическими материалами, обеспечивающими достоверность выводов. Междисциплинарный характер работы проявляется в комплексном анализе международного опыта и российской практики, включая сравнительное изучение бизнес-моделей цифрового банкинга и мониторинг операционной деятельности кредитных организаций. Для структурирования преимуществ и определения перспективных направлений цифровизации использован системный подход, охватывающий технологические, организационные и регуляторные аспекты трансформации банковского сектора.

Результаты. Анализ международной и российской практики цифровой трансформации в банковской сфере позволил выявить и систематизировать несколько устоявшихся моделей организации цифрового банкинга (рис. 1).

Рис. 1. Банковские бизнес-модели в условиях цифровизации

Анализ выявил три основные модели цифрового банкинга. Англо-американская модель, сформировавшаяся в период пандемии, характеризуется глубокой интеграцией финансовых сервисов через независимые платформы (Apple Pay, Google Pay) в повседневные цифровые экосистемы. Российская модель развивается в рамках государственной программы цифровизации при доминирующей роли крупных банков, а ее ключевой особенностью является отсутствие единой прозрачной клиентской базы [5].

Европейская модель отличается неоднородностью. Северная Европа активно внедряет цифровые решения, Южная Европа сохраняет традиционные системы, а Европейская комиссия играет ключевую роль в гармонизации регулирования.

Эволюция цифровизации прошла путь от автоматизации рутинных операций и онлайн-обслуживания до внедрения искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейн-технологий. Современный этап характеризуется использованием VR/AR (виртуальная и дополненная реальность) для клиентского сервиса, IoT (интернет вещей) для мониторинга оборудования и RPA (роботизированная автоматизация процессов) для автоматизации процессов. Стратегическим трендом стало формирование экосистем, как демонстрируют Сбербанк и Яндекс, которые интегрируют финансовые и нефинансовые сервисы, создавая комплексные среды для клиентов. В таблице 1 представлено развитие цифровых технологий банковского бизнес [2].

Таблица 1. Развитие цифровых технологий в банковском секторе [9-10]

Конец 1990-х — начало 2000-х гг.	2010-е гг.	Современность (2020-е гг.)
Внедрение информационных технологий удаленного банковского обслуживания (интернет-банкинга и онлайн-сервисов для клиентов)	«Мобильный банкинг»: банки активно развивали мобильные приложения для обслуживания клиентов на смартфонах и планшетах	Банки активно внедряют технологии искусственного интеллекта, автоматизации процессов, аналитики данных и блокчейна

Современный этап развития российского банковского сектора характеризуется переходом к виртуальным отделениям и сокращением физического присутствия. Банки трансформируют свои отделения в многофункциональные центры, оснащенные банкоматами нового поколения и пространствами для делового взаимодействия. Параллельно расширяется сеть автоматизированных киосков в торговых центрах и автосалонах, где клиенты могут самостоятельно получать услуги [3].

Особое развитие получает социальный банкинг: через анализ цифрового следа банки формируют персональные предложения и рассылают их через мессенджеры. Российский банковский сектор демонстрирует полный охват цифровыми каналами обслуживания – каждый банк предлагает клиентам мобильное приложение и интернет-банк. Значительный рост пользовательской активности отмечается среди старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при этом доля мобильных платежей устойчиво превышает 70% в структуре безналичных транзакций, подтверждая доминирование дистанционных каналов (табл. 2) [4].

Проведенный мониторинг операционной деятельности кредитных организаций выявил устойчивую положительную динамику в сегменте дистанционного банковского обслуживания. На протяжении всего анализируемого периода наблюдается последовательная и стабильная активизация клиентской активности, выражающаяся в систематическом росте объемов транзакционных операций, осуществляемых как посредством мобильных приложений, так и с использованием функционала интернет-банкинга.

Анализ операционной деятельности современных финансовых институтов позволяет с уверенностью констатировать кардинальную трансформацию клиентских предпочтений и моделей поведения в сторону активного использования дистанционных каналов обслуживания. На протяжении всего исследуемого хронологического периода наблюдается устойчивая поступательная динамика роста транзакционной активности,

характеризующаяся синхронным и взаимодополняющим увеличением объемов операций как через инновационные мобильные банковские приложения, так и посредством платформ интернет-банкинга. Полученные в ходе исследования данные, тщательно систематизированные и визуализированные в таблице 3, свидетельствуют о фундаментальном качественном изменении существующей парадигмы финансового обслуживания в сторону тотальной цифровизации [6].

Таблица 2. Количество пользователей банковскими приложениями [11-14]

Банк	Число установок с 01.01.2015 с учетом AppGallery, AppStore, GooglePlay	Число установок без учета	Прирост установок 2021–2022/2020–2021 гг.	Число сессий в день	Среднее время пользователей в день, ч
Сбербанк / Sberbank	440384599	10033999	7226761	0,97	190
ВТБ / VTB	32346864	4909367	1863609	101	230
Тинькофф / Tinkoff	60896001	14632274	2898965	1,4	200
Альфа / Alpha	31615616	5439042	–391571	0,96	190
Почта Банк / PostOffice Bank	24907343	4326659	391982	1,3	190

Таблица 3. Количество счетов и объем платежей с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях РФ в 2021–2023 гг., тыс. ед [12]

Дата	Общий объем платежей	Общее количество счетов	В том числе открытых клиентам					Доля использования абонентских устройств мобильной связи физическим и лицами в общем объеме	
			Юридическим лицам, не являющимся КО, всего	из них:		Физическим лицам, всего	из них:		
				С доступом через сеть Интернет	С доступом через сеть Интернет		С использованием сообщений мобильной связи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2023	x	356,6	8,9	8,2	348,4	334,2	254,8	0,73	
2022		333,2	7,8	7,9	325,2	311,9	242,5	0,75	
2021		293,4	6,6	6,5	286,7	276,1	210,8	0,74	
2023	523,4	x	799,6	694,9	35,2	27,0	13,5	0,00	
2022	1339,6	x	1306,3	1165,6	33,3	18,1	1,2	0,04	
2021	881,6	x	859,6	707,2	21,9	12,0	0,8	0,04	

Данная трансформация проявляется не только в количественных показателях, но и в качественных изменениях характера взаимодействия между финансовыми институтами и их клиентами. Наблюдается формирование новой экосистемы финансовых услуг, где цифровые каналы становятся основным инструментом коммуникации, а традиционные

офлайн-взаимодействия постепенно трансформируются в более сложные и технологически опосредованные форматы. Этот переход обусловлен как объективными требованиями современной экономической реальности, так и изменением потребительских ожиданий, которые все в большей степени ориентированы на получение мгновенного, безопасного и персонализированного сервиса через цифровые платформы [8].

В условиях прекращения обслуживания международных платежных систем российский рынок консолидировался вокруг национальной системы «Мир» и ее приложения Mir Pay. Параллельно технологические компании и системообразующие банки активно развивают собственные решения для бесконтактных расчетов [3].

Ярким примером успешного развития цифровых платежей является кейс Сбербанк. За 2022-2023 годы объем операций через SberPay Online вырос с 28,8 до 169,7 млрд рублей, а пользовательская база расширилась с 6,8 до 25,6 млн клиентов. Доля онлайн-платежей в структуре интернет-эквайринга банка достигла 45%, что подтверждает стратегическую значимость цифровых каналов. Динамика объема покупок товаров и услуг в общем количестве операций через Систему быстрых платежей наглядно демонстрирует эту тенденцию (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объема покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП, трлн руб [13]

Развитие российского цифрового банкинга характеризуется активным внедрением новых платежных решений. После ухода международных систем рынок консолидировался вокруг НСПК «Мир», которая в июне 2022 года запустила технологию QR-платежей. Параллельно растет доверие к BigTech-компаниям как провайдерам финансовых услуг, а конкуренция смещается в плоскость качества сервиса и функциональности приложений [7].

Ключевым драйвером трансформации становится технология встроенных финансов, позволяющая интегрировать платежные и кредитные инструменты в нефинансовые сервисы. Банки активно развивают онлайн-кредитование и интеграцию кредитных решений в маркетплейсы, чему способствует рост инфраструктуры бесконтактных платежей.

Экспансия финансовых услуг требует совершенствования регуляторной базы. Банк России усиливает ответственность кредитных организаций за ущерб от кибер-инцидентов.

При этом рынок кибербезопасности демонстрирует рост, что экономически целесообразно, поскольку потенциальные убытки от кибератак превышают затраты на превентивные меры.

Практическая реализация цифровизации демонстрируется на примере ключевых игроков: Ozon Bank с экспресс-кредитованием и картами с повышенным кэшбэком, Группы «М.Видео-Эльдорадо» с развитием финтех-платформы, и корпорации МТС, сформировавшей финтех-экосистему через интеграцию банковских сервисов [10].

Для защиты прав потребителей создается нормативная база для внедрения сервиса Банка России «Знай своего клиента», осуществляющего мониторинг рисков вовлеченности в сомнительные операции [15]. Перспективным направлением становятся операции с цифровыми валютами, включая обязательства кредитных организаций по расчетам в цифровом рубле и развитие частных цифровых активов, таких как блокчейн-платформа Сбербанка.

Анализ данных свидетельствует о недостаточной изученности применения блокчейн-технологий в российском банковском секторе. При этом большинство пользователей положительно оценивают функциональность мобильных приложений и систем интернет-банкинга. Однако интенсификация цифровой трансформации сталкивается с системными ограничениями, ключевым из которых выступает дефицит квалифицированных IT-специалистов и обострение конкуренции за кадры с технологическими компаниями.

В качестве адаптационных мер целесообразно реализовать программы мотивации сотрудников, установить партнерства с образовательными учреждениями и активно использовать аутсорсинговые модели привлечения компетенций.

Современный потребительский спрос формирует повышенные требования к удобству и безопасности банковских сервисов. Для финансирования цифровых проектов банки привлекают как внутренние ресурсы, так и заемные средства, существенную роль играет государственная поддержка через целевые гранты [2].

Процесс цифровой трансформации сопряжен с рисками информационной безопасности. В условиях международных ограничений наблюдается стимулирование развития отечественного программного обеспечения. Для минимизации кибер-рисков целесообразно внедрение многофакторной аутентификации, систем шифрования и непрерывного мониторинга.

Адаптация клиентов к цифровым технологиям сталкивается с барьерами, включая недостаточную техническую грамотность и психологическое недоверие. Для преодоления сопротивления банки реализуют программы обучения, разрабатывают интуитивные интерфейсы и сохраняют офлайн-каналы. Параллельно наблюдается институциональное ограничение, связанное с запаздыванием нормотворческой деятельности.

Успешная цифровая модернизация банковского сектора требует разработки комплексной нормативной базы, охватывающей минимизацию кибер-рисков, правовое оформление цифровых платежей и стимулирование финтех-инноваций. Перспективы развития связаны с преодолением высоких затрат через отраслевую кооперацию и внедрение единых стандартов. К 2025 году прогнозируется доминирование мобильных платформ с бесконтактными платежами, а ключевыми драйверами станут искусственный интеллект, облачные технологии и блокчейн-решения [7].

В России переход к экосистемной модели сопровождается системными ограничениями – дефицитом IT-специалистов, необходимостью адаптации клиентов и нормативными пробелами. Дальнейшее развитие сектора будет определяться способностью банков балансировать между инновациями и управлением рисками, что требует скоординированных действий по модернизации регуляторной базы, развитию человеческого капитала и обеспечению кибербезопасности.

Обсуждение результатов. Проведенное исследование позволило выявить ключевые тенденции цифровой трансформации в банковском секторе. Анализ международной практики показал формирование трех основных моделей цифрового банкинга: англо-американской с глубокой интеграцией через независимые платформы, российской с доминирующей ролью государственной программы цифровизации и европейской с региональной неоднородностью и гармонизацией регулирования.

Исследование выявило устойчивую положительную динамику развития дистанционного банковского обслуживания в России, где доля мобильных платежей превышает 70% в структуре безналичных транзакций. На примере Сбербанка продемонстрирован экспоненциальный рост цифровых платежей – объем операций через SberPay Online увеличился с 28,8 до 169,7 млрд рублей при расширении пользовательской базы с 6,8 до 25,6 млн клиентов. Российский банковский сектор демонстрирует полный охват цифровыми каналами обслуживания с формированием экосистемных моделей, интегрирующих финансовые и нефинансовые сервисы.

Современный этап характеризуется переходом от базовой автоматизации к внедрению передовых технологий, включая искусственный интеллект, блокчейн, IoT и RPA. В условиях импортозамещения наблюдается консолидация рынка вокруг национальной платежной системы «Мир» с активным развитием QR-платежей и решений для бесконтактных расчетов. Однако интенсификация цифровой трансформации сталкивается с системными ограничениями, включая дефицит IT-специалистов, необходимость адаптации клиентов и нормативные пробелы, что требует разработки комплексных мер по модернизации регуляторной базы, развитию человеческого капитала и обеспечению кибербезопасности для успешной цифровой модернизации банковского сектора.

Заключение. Проведенное исследование позволило комплексно проанализировать процессы цифровой трансформации в банковском секторе и выявить ключевые тенденции, определяющие его современное развитие. Доказано, что цифровизация стала необратимым глобальным процессом, в рамках которого сформировались три основные модели организации цифрового банкинга – англо-американская, российская и европейская, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и особенностями развития.

Результаты исследования подтвердили, что российский банковский сектор демонстрирует высокую динамику цифровой трансформации, характеризующуюся полным охватом цифровыми каналами обслуживания, активным развитием экосистемных моделей и импортозамещением в области платежных технологий. Установлено, что дистанционное обслуживание и бесконтактные платежные решения стали основными инструментами освоения новых рыночных ниш, о чем свидетельствует устойчивое превышение 70% доли мобильных платежей в структуре безналичных транзакций.

Вместе с тем выявлены системные ограничения, сдерживающие цифровую трансформацию, включая дефицит квалифицированных IT-специалистов, необходимость адаптации клиентов к новым технологиям и нормативные пробелы. Для успешной цифровой модернизации банковского сектора требуется реализация скоординированных мер по развитию человеческого капитала, совершенствованию регуляторной базы и обеспечению кибербезопасности.

Перспективы дальнейшего развития связаны с внедрением технологий искусственного интеллекта, облачных решений и блокчейна, а также с формированием комплексных экосистем, интегрирующих финансовые и нефинансовые сервисы. Достижение устойчивого развития банковского сектора в условиях цифровой экономики

будет определяться способностью кредитных организаций эффективно балансировать между технологическими инновациями и управлением сопутствующими рисками.

Список литературы

1. Магомаева, Л.Р. Банковские инновации в условиях цифровой экономики: теория и практика : дис. докт. экон. наук / Л. Р. Магомаева. – Владикавказ : СОГУ, 2020. – 367 с.
2. Дудин, М.Н. Ключевые тенденции и закономерности развития цифровых бизнес-моделей банковских сервисов в Индустрии 4.0 / М.Н. Дудин, С.В. Шкодинский, Д.И. Усманов // Финансы: теория и практика. – 2021. – Т. 25, № 5. – С. 59–78.
3. Петров, А.А. Цифровой след человека: плюсы и минусы / А.А. Петров // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. – 2020. – № 3-2. – С. 529–541.
4. Никонец, О.Е. Дистанционное банковское обслуживание как элемент экосистемы современного банка / О.Е. Никонец, К.А. Попова // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 280–292.
5. Донецкова, О.Ю. Внедрение технологий в бизнес-процесс финансовых посредников / О.Ю. Донецкова // Сибирская финансовая школа. – 2023. – № 2. – С. 84–92.
6. Дудин, М.Н. Цифровой суверенитет России: барьеры и новые траектории развития / М.Н. Дудин, С.В. Шкодинский, Д.И. Усманов // Проблемы рыночной экономики. – 2021. – № 2. – С. 30–49.
7. Дубова, С.Е. Инфраструктура обеспечения финансовой доступности / С.Е. Дубова, И.В. Балалаев // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 9. – С. 38–42.
8. Иванов, А.А. Цифровая трансформация банковской системы России: вызовы и перспективы / А.А. Иванов, С.М. Петрова // Финансы и кредит. – 2022. – Т. 28, № 5. – С. 1021–1040.
9. Кузнецова О.А., Федоров И.Г. Особенности цифровизации региональных банков России // Региональная экономика. – 2023. – № 1. – С. 89-101.
10. Кузнецова, О.А. Особенности цифровизации региональных банков России / О.А. Кузнецова, И.Г. Федоров // Региональная экономика. – 2023. – № 1. – С. 89–101.
11. О бизнес-модели «местных» банков в российской финансовой системе / Банк России [Электронный ресурс] // cbr.ru : [сайт]. – Режим доступа: https://cbr.ru/StaticHtml/File/170390/wp_139.pdf.
12. Банк России Годовой отчет 2024. / Банк России [Электронный ресурс] // cbr.ru : [сайт]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/55239/ar_2024.pdf.
13. Банк России Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке 2024 / Банк России [Электронный ресурс] // cbr.ru : [сайт]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/161600/analytical_report_20240605.pdf.
14. Банк России Проект основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов / Банк России [Электронный ресурс] // cbr.ru : [сайт]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/161600/analytical_report_20240605.pdf
15. Афендикова, Е.Ю. Управления развитием инновационных систем: риски и инновационная активность / Е.Ю. Афендикова // Новое в экономической кибернетике. – 2023. – №2. – С. 11-21.

Афендикова Екатерина Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, Донецкий филиал «РАНХиГС», Донецк, Россия
E-mail: ekaterina-mamchenko@yandex.ru

Ковалёва Вероника Игоревна, бакалавр кафедры финансов, Донецкий филиал
«РАНХиГС», Донецк, Россия
E-mail: nkvlv3@yandex.ru

Поступила в редакцию 14.11.2025 г.

UDC 336.71

DOI 10.5281/zenodo.18048639

AFENDIKOVA Ekaterina¹,
KOVALEVA Veronika¹

¹Donetsk Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Artem Str., 94, Donetsk, Russia, 283050

MODERN TRENDS OF DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR IN RUSSIA

In the context of the global digitalization of the economy, the banking sector is undergoing active transformations, which are influenced by a complex of multidirectional factors. The research focuses on digital banking as a promising form of service provision and examines innovative developments aimed at improving operational efficiency, competitiveness and quality of service, as well as risk management. The relevance of the topic is determined by the dynamic development of technologies that are radically changing traditional approaches to customer service and risk management.

The purpose of the work is to identify key trends, systematize advantages and identify priority areas of digital transformation in banking. The methodological basis is the application of a chronological approach and the analysis of expert assessments. The interdisciplinary nature of the article is based on fundamental scientific works and data from the Bank of Russia.

As a result of the research, it was concluded that the main tools for developing new market niches for banks are remote servicing and contactless payment solutions. The scientific novelty of the work lies in the approach to periodization of the development of digitalization, as well as in a comprehensive analysis of the specifics of Russian digital banking. The practical value of the research lies in the formulation of recommendations for optimizing digital transformation processes that can be applied by financial industry specialists and developers of relevant solutions. The prospects for further study include an in-depth analysis of the constraints constraining digitalization and the development of methods to neutralize them.

Key words: *digitalization, banking sector, contactless payments, artificial intelligence, cybersecurity, blockchain technologies, and the fast payment system.*

References

1. Magomaeva, L.R. (2020) Banking innovations in the digital economy: theory and practice : dissertation. Economics / L. R. Magomaeva. Vladikavkaz : SOGU Publ. 367 p.
2. Dudin, M.N. (2021) Key trends and patterns in the development of digital business models of banking services in Industry 4.0 / M. N. Dudin, S. V. Shkodinsky, D. I. Usmanov. *Finance: theory and practice*. Vol. 25, No. 5. pp. 59-78.
3. Petrov, A.A. (2020) The digital footprint of man: pros and cons. *Greater Eurasia: development, security, cooperation*. No. 3-2. pp. 529-541.
4. Nikonets, O.E. (2020) Remote banking as an element of the ecosystem of a modern bank / O. E. Nikonets, K. A. Popova. *Bulletin of the V. N. Tatishchev Volga State University*. Vol. 2, No. 1. pp. 280-292.
5. Donetskova O.Y. (2023) Introduction of technologies into the business process of financial intermediaries / O. Y. Donetskova. *Siberian Financial School*. No. 2. pp. 84-92.
6. Dudin, M.N. (2021) Digital sovereignty of Russia: barriers and new development trajectories / M. N. Dudin, S. V. Shkodinsky, D. I. Usmanov. *Problems of market economy*. No. 2. pp. 30-49.

7. Dubova, S.E. (2023) Financial accessibility infrastructure / S.E. Dubova, I.V. Balalaev. *Financial markets and banks*. No. 9. pp. 38-42.
 8. Ivanov, A.A. (2022) Digital transformation of the Russian banking system: challenges and prospects / A.A. Ivanov, S.M. Petrova. *Finance and credit*. Vol. 28, No. 5. pp. 1021-1040.
 9. Kuznetsova O.A., Fedorov I.G. (2023) Features of digitalization of regional banks of Russia. *Regional Economy*. No. 1. pp. 89-101.
 10. Kuznetsova, O.A. (2023) Features of digitalization of regional banks of Russia / O.A. Kuznetsova, I.G. Fedorov. *Regional economy*. No. 1. pp. 89-101.
 11. On the business model of "local" banks in the Russian financial system. / Bank of Russia [Electronic resource] // cbr.ru : [website]. Access mode: https://cbr.ru/StaticHtml/File/170390/wp_139.pdf.
 12. Bank of Russia Annual Report 2024. / Bank of Russia [Electronic resource] // cbr.ru : [website]. Access mode: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/55239/ar_2024.pdf.
 13. Bank of Russia Digitalization of payments and introduction of innovations in the payment market 2024 / Bank of Russia [Electronic resource] // cbr.ru : [website]. Access mode: https://cbr.ru/Content/Document/File/161600/analytical_report_20240605.pdf.
 14. The Bank of Russia Draft the main directions of digitalization of the financial market for the period 2022-2024 / The Bank of Russia [Electronic resource] // cbr.ru : [website]. Access mode: https://cbr.ru/Content/Document/File/161600/analytical_report_20240605.pdf.
 15. Afendikova, E.Y. (2023) Management of the development of innovative systems: risks and innovative activity. *New in economic cybernetics*. 2, 11-21.
-

Afendikova Ekaterina, PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Donetsk Branch of the RANEPА, Donetsk, Russia
E-mail: ekaterina-mamchenko@yandex.ru

Kovaleva Veronika, Bachelor of Finance, Donetsk Branch of RANEPА, Donetsk, Russia
E-mail: nkvlv3@yandex.ru

Received 14.11.2025